

“QUTADGU BILIG” ASARI MISOLIDA SIFAT SEMANTIKASINING TADQIQI

Raxmatova Zoira Haqnazarovna

QarDU o'zbek tilshunosligi kafedrası v/b dotsenti

Djurayeva Iroda

QarDU magistratura bo'limi lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Qadim zamonlardan beri o'zbek xalqi madaniy merosga boy ekanligi barchamizga sir emas. Bu qadim zaminda qanchadan - qancha olimlar, buyuk mutafakkirlar dunyoga keldi. Shu o'rinda madaniy merosimizga beqiyos hissa qo'shgan buyuk bobomiz Yusuf Xos Hojib nomini tilga olish o'rinlidir. Olim “Qutadg'u bilig” asari orqali jahon sivilizatsiyasi va taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Ushbu maqolada sifat semantikasini turkologiyada o'rganilishi, ulardagi semalar tasnifi va semalararo munosabat masalalari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: “Qutadg'u bilig”, sifat, leksika, semantika, turkologiya, leksik birlik.

“Qutadg'u bilig” asari bir guruh xorijiy olimlar E.Amadey, A.Vamberi, U.Tomsen, M.Xartman, V.Radlov, V.V.Bartold, S.Ye.Malov, Ye.E.Bertels, A.Z.To'g'on, M.Fuod Ko'prulu, R.R.Arat, A.A.Valitova, I.V.Stebleva, A.N.Kononov, A.Ivanov tomonidan o'rganilgan va nashr etilgan. Ushbu asarning xalqimiz orasida ommalashib, o'zbek mumtoz adabiyotining xazinasidan joy olishida o'zbek olimlaridan A.Fitrat, S.Mutallibov, Q.Karimov, A.Rustamov, N.Mallaev, G'.Abdurahmonov, N.Karimov, B.Nazarova, B.To'xliyev, Q.Sodiqov kabi olimlarning ham xizmatlari beqiyos.

“Qutadg'u bilig”da qo'llangan ba'zi so'zlar semantikasiga oid ilk tadqiqot 1820 yilda Yu.Klaptrop tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, dostonning muayyan noaniqliklar, kamchiliklardan holi bo'lmagan A.Joberga tegishli birinchi ilmiy nashri G.Flyugel, I.Berezin, N.Ilminskiylarning e'tiborini qozondi. Asar Vena nusxasining

birinchi to`liq nashri N.Vamberi tomonidan bajarildi. Keyingi izlanishlar venger olimining doston mazmunini yetarlicha ochib berolmagani, ba`zi o`rinlarini anglab yetolmaganini ko`rsatdi[1]. “Qutadg`u bilig”ni ommalashtirishga ahd qilgan V.V.Radlov o`z faoliyatining yigirma yili davomida doston Vena nusxasining faksimile nashrini, Qohira va Vena nusxalari transkripsiyasi va nemis tiliga tarjimasini amalga oshirdi. Asarning Namangan nusxasidan olingan ayrim parchalar zarur izohlar bilan dastlab Fitrat, so`ngra S.Ye.Malov tomonidan e`lon qilingan.

X.Ne`matov Mahmud Koshg`ariy, Ahmad Yugnakiy asarlari qatori “Qutadg`u bilig”ning morfologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan. Yodnomalar tili tizimi grammatik shakllarining nafaqat privativ, balki ekvipolent va gradual ziddiyatga egaligi xususidagi fikrni ilgari surgan, so`z yasalishi tizimining so`z o`zgarishi bilan chambarchas aloqada ekanligini e`tirof etgan [2]. Asar so`z boyligi 21 mavzuiy guruhga taqsimlangan. Belgi xususiyatni ifodalovchi leksika:

- 1) inson xarakter-xususiyatini ifodalovchi so`zlar;
- 2) narsa-predmet xususiyatini anglatuvchi so`zlar;
- 3) rang bildiruvchi so`zlarga bo`lingan.

Birinchi guruh o`z navbatida ijobiy xususiyatlar (**alp** “qahramon”, **tona** “qo`rqmas, botir”) hamda salbiy xususiyatlar (**yung`achqi**) “sotqin” (**yo`nqach**), **achuchi** (“tuhmatchi”) ifodalovchi so`zlarga ajratilgan [3].

Hozirgi zamon tilshunosligida sifatning universal so`z turkumi ekanligi e`tirof etilib, qadimda ot va sifatlarning asosida narsa (predmet)-sifat ma`nosiga ega differentsiatsiyalanmagan ism yotganligi, keyinchalik ism yo narsa-predmetning (tipik belgisiga ko`ra), yo belgining (muayyan narsa-predmetga xos) nomiga aylanganligi ta`kidlangan.

Mazkur so`zlar sirasidan shaxsni turli belgilar: ijtimoiy yoki mulkiy ahvol, jismoniy xossa, tashqi ko`rinish, xarakterli xususiyat, fe`l-atvor, odat, ichki tuyg`u, ruhiy dunyo, axloqiy holat bo`yicha baholovchi, tavsiflovchi leksik birliklar joy olgan. Turkiy tillarda amalga oshirilgan sifatning ma`no qirralari tasnifi deyarli bir-biridan farq qilmaydi. Tafovut sifat ma`no turlarining nomlanishida namoyon bo`ladi [4], chunonchi, A.N.Kononov asliy va nisbiy sifatlarni semantik jihatdan yetti,

N.A.Baskakov qoraqalpoq tili sifatlarini besh guruhga ajratadi, hozirgi turkiy tillar grammatikalarida sifatning ma`noviy guruhlari ixtiyoriy tarzda belgilangan, shu bois ular faqat qisman bir-biri bilan mos tushadi. Olib borilgan izlanishlar rang-tus sifatleri qatori, tashqi tabiiy (fizik) yoki jismoniy belgi, fiziologik yoki fizik (tabiiy) holat, ijtimoiy (sotsial) vaziyatni anglatuvchi sifatlar harakat belgisini ifodalay olmasligi, bunday sifatning substantivlarga moyilligi, o`zga ma`noviy guruhlarga dahldor sifatning ham narsa-predmet, ham harakat belgisini ifodalashini ko`rsatadi. E.Begmatov hozirgi o`zbek adabiy tili leksikasidagi o`z qatlam tarkibida xususiyat va belgi ifodalaydigan so`zlarni o`n ikki, M.Sodiqova to`qqiz turga taqsimlagan[5].

O`zbek va qoraqalpoq tillaridagi holat bildiruvchi sifatlardagi ko`p ma`nolilikning **qattiq** va **qatti** leksemalari misolida o`rganilishi qayd etilgan masalani yechish borasida quyilgan dastlabki qadam bo`ldi[6].

Ma`lumki, hozirgi zamon tilshunosligida sifatning universal so`z turkumi ekanligi e`tirof etilib, qadimda ot va sifatning asosida narsa (predmet) – sifat ma`nosiga ega differensiyalanmagan ism yotganligi, keyinchalik ism yo narsa predmetning (tipik belgisiga ko`ra), yo belgining (muayyan narsa-predmetga xos) nomiga aylanganligi ta`kidlanadi.[7]

A.M.Shcherbak hozirgi turkiy tillardagi sifat shakllarini chuqur o`rganib, “bobo” turk tilida sifatning mustaqil so`z turkumi sifatida mavjudligini shubha ostiga oladi. Uning fikriga ko`ra, umumturkiy til davrida sifatning ajralib chiqishi asosan ikki yo`l, ya`ni otlarning semantik-funksional transformatsiyasi hamda sifatleri boshqa ismlardan nafaqat ilk, balki hosila (yasama) shakllar darajasiga ajratib tashlaydigan mustaqil (avtonom) morfologik sistemaning tuzilishi bilan voqelangan [8].

Olim otlarning semantik-funksional transformatsiyasi natijasida ajralgan sifatlerga kök “havorang, moviy” (<kök “osmon, falak”), qara “qora” (<qara “zulmat, zimiston”) leksemalarini misol tariqasida keltiradi.

Qayd etish mumkinki, bu leksika ma`no jihatdan turli-tuman xarakterga ega. Bir tomondan hech qanday stilistik yoki emotsional bo`yoqqa ega bo`lmagan, umumxalq turmush tarzida qo`llanuvchi realiyalar, kasb-kor, tabiat hodisalarini qamrab oluvchi

nominativ leksika qatlami o`rin olsa, ikkinchi guruhni realiyalarni nafaqat nomlay(atay)digan, balki ularga muayyan baho beradigan, belgisini ko`rsatadigan, turli darajada emotsional-ekspressiv buyoqqa ega so`zlar tashkil qilgan.

Ikkinchi guruhga doir leksika tarkibida shaxsga oid so`zlar markaziy o`rinni egallaydi. Bu so`zlar mazmun mohiyatiga ko`ra xilma-xildir.

Mazkur so`zlar sirasidan shaxsni turli belgilari – ijtimoiy ahvoli, jismoniy xossasi, tashqi ko`rinishi, xarakterli xususiyati, fe`l-atvori, odati, ichki tuyg`usi, ruhiy dunyosi, axloqiy holati bo`yicha baholovchi, tasviflovchi leksik birliklar joy olgan.

Har ikki guruhga oid leksik boylikni funksional-semantik, mavzuviy aspektlarda ham sinxron, ham diaxron aspektlarda tadqiq etish ilk eski turkiy til so`z fondining o`ziga xos xususiyatlari, shakllanishi, keyingi davr adabiy tilining rivojidadagi o`rnini belgilashda muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

Turkologiyada sifat turkumiga oid lingvistik xossalarni o`rganish, ya`ni ad`ektivlarga ta`rif berish, narsa-predmet belgisini ifodalovchi so`zlarni asliy va nisbiy so`zlarga taqsimlash, darajalarga ajratish, sifatlarning morfologik hamda sintaktik yo`llar bilan yasalishi, otlashish xususiyatlarini o`rganish borasida katta yutuqlarni qo`lga kiritgan.

Xulosa qilib aytganda, sifat semantikasini turkologiyada o`rganilishi, ulardagi semalar tasnifi va semalararo munosabat masalalari talab darajasida yoritilgani bilan ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Абдужаббарова Ф. Сифат семантикасининг туркологияда ўрганилиши // Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. – Андижон, 2010. – Б.117-120.
2. Нигматов Х.Г. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI-XII вв. – Т.: Фан, 1989. – С.191.
3. Содиков Қ. Уйғур ёзуви тарихидан. – Т., 1997. – С.27.
4. Мамаражабова З. Ўзбек тилида сифатларнинг коннотатив маънолари: Филол.фанлари номзоди... дисс. автореф. – Тошкент, 2004. – Б.6.

5. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Т.: Фан, 1985. –Б.124; Содиқова М. Ҳозирги ўзбек тилида сифат. –Т.: Фан, 1974. –Б.120.
6. Қурбониязова Г. Ҳозирги ўзбек ва қорақалпоқ адабий тилларидаги **қаттиқ, қатты** лексемаларининг лексемаларининг қиёсий таҳлили: Филол. фанлари номзоди...дисс. автореф. –Тошкент, 1998. –Б.23.
7. Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Синтаксиси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995. –Б.83.
8. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. –Л., 1977. –с.109.